

SISTEMAS AGROFLORESTAIS MISTOS: ESPÉCIES DE ÁRVORES PIONEIRAS DE CRESCIMENTO RÁPIDO COMBINADAS COM PLANTAS LENHOSAS DE ALTO VALOR

1. Vista aérea de um sistema diversificado 2. Vista lateral de um sistema com nogueiras e choupos 3. Troncos de madeira em bruto e produtos derivados 4. Frutas, nozes e bagas como produtos adicionais. (Fotos: Fischer / ZALF, IA gerada com Playground AI e modificada)

O QUE É PORQUÊ

As práticas agroflorestais mistas combinam árvores pioneiras de crescimento rápido, como choupo, salgueiro, amieiro ou bétula, plantas lenhosas, como árvores frutíferas, de frutos de casca rija ou madeiras em terras agrícolas ou pastagens. As espécies pioneiras melhoram rapidamente a estabilidade do solo, reduzem a erosão e atuam como quebra-ventos naturais e elementos estruturais, criando microclimas favoráveis e condições que suportam árvores de crescimento mais lento e de alto valor.

Estes sistemas multifuncionais - implementados em contextos agrícolas, silvopastoris ou agrisilvopastoris - diversificam a produção através da produção de madeira, biomassa, frutas, frutos de casca rija e outros subprodutos valiosos, oferecendo um potencial significativo para acrescentar valor. Eles podem ser gerenciados de forma eficiente com máquinas modernas. Os principais benefícios incluem o reforço da agrobiodiversidade, a melhoria da saúde dos solos, o aumento do sequestro de carbono e uma maior resiliência climática, alinhando-se com os objetivos europeus de sustentabilidade.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

O estabelecimento de plantas lenhosas valiosas em terras agrícolas degradadas é muitas vezes dificultado por solos pobres e microclimas agressivos. Árvores pioneiras de crescimento rápido criam abrigo, ajudando espécies de alto valor a prosperar. Uma agrofloresta bem gerida aumenta a resiliência a condições meteorológicas extremas e a rentabilidade. Enquanto as colheitas precoces de madeira pioneira ou biomassa proporcionam rendimento intercalar, as espécies de elevado valor acrescentam mais valor. Além disso, a formação de cooperativas também pode melhorar o acesso a máquinas e mercados. Embora a agrofloresta mista ofereça benefícios substanciais a longo prazo, também traz desafios de gestão e recursos, que podem ser abordados através de um planeamento cuidadoso e conceção estratégica.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Mixed agroforestry systems, Fast-Growing Pioneer tree species, Value-adding woody plants, Agro-diversification

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens Ecológicas:

Melhoria do solo e do local: As espécies pioneiras melhoram rapidamente a estrutura e fertilidade do solo, reduzem a erosão, melhoram a retenção de água e criam microclimas favoráveis.

Uso sustentável da terra: A agrofloresta restaura terras degradadas e mantém serviços do ecossistema vitais.

Melhoria da biodiversidade: Plantações diversificadas apoiam uma gama mais ampla de vida selvagem, impulsionando a polinização, o controle de pragas e a saúde do solo.

Vantagens económicas:

Diversificação de rendimentos e resiliência económica: As colheitas alternadas (biomassa, madeira, frutas e frutos de casca rija) proporcionam múltiplos fluxos de rendimento, garantindo retornos a curto e longo prazo.

Custos de factores de produção reduzidos: A melhoria do solo e o controle natural de pragas diminuem a necessidade de fertilizantes minerais e pesticidas sintéticos.

Criação de valor: Diversos produtos apoiam as economias locais, como as indústrias alimentares e forrageiras, a bioeconomia e os mercados de serviços do ecossistema.

Resiliência climática: Os sistemas mistos são mais robustos para extremos climáticos e ajudam na mitigação climática.

Vantagens Sociais e Institucionais:

Reforçar o desenvolvimento rural: Os sistemas mistos apoiam o emprego rural e as economias locais, promovendo simultaneamente paisagens atrativas através do aumento da diversidade estrutural e das espécies, aumentando assim o valor recreativo.

Maior segurança do abastecimento: A produção integrada de alimentos, forragens, biomassa e madeira fortalece as cadeias de abastecimento regionais e reduz a dependência dos mercados externos.

DESVANTAGENS:

Investimento inicial: Estabelecer sistemas diversos requer mais capital e trabalho do que sistemas de cultivo único.

Devoluções atrasadas: Alguns produtos (por exemplo, madeira, frutos de casca rija) levam anos para amadurecer.

Incerteza do mercado: Os mercados de produtos mistos podem ser imprevisíveis, exigindo adaptação contínua.

Requisitos de Conhecimento: O sucesso depende da competência técnica em projeto e gestão agroflorestal.

Complexidade da Gestão: Equilibrar as necessidades das espécies e a sucessão aumenta as exigências de mão de obra.

DESTAQUES:

- Os sistemas agroflorestais combinam árvores pioneiras de crescimento rápido com valiosas espécies lenhosas para gerar múltiplos efeitos sinérgicos.
- Estes sistemas multifuncionais diversificam a produção e os rendimentos, aumentam a resiliência climática, aumentam a biodiversidade e apoiam o desenvolvimento rural, mas exigem uma gestão cuidadosa e um investimento inicial mais elevado.
- Os principais desafios incluem os atrasos nos retornos, as incertezas do mercado e a necessidade de conhecimentos técnicos, mas estes são compensados por benefícios ambientais, económicos e sociais significativos a longo prazo.

Exemplos de sistemas agroflorestais mistos no contexto de cultura em corredor (A), silvopastoril (B) ou agrisilvopastoril (C). O design do sistema é ilustrado como faixas alternadas de árvores pioneiras de crescimento rápido e plantas lenhosas valiosas em (A) e (B), e como faixas mais amplas de várias espécies de árvores em (C). (Ilustração: Fischer / ZALF; Elementos componentes: Openclipart (CC0 1.0))

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.